

КОРХОНАДА МОЛИЯВИЙ СТРАТЕГИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Саидназаров Фирдавс Абдуллоевич

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

saidnazarov86@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17536057>

Аннотация: Мақолада молиявий стратегия корхонанинг самарали фаолиятининг муҳим элементларидан бири сифатида кўриб чиқилади. Унинг ёрдамида корхонанинг стратегик сиёсати, фаолиятининг асосий йўналишлари ҳамда узоқ ва қисқа муддатли мақсадлари аниқланади. Ҳар бир корхона ўз молиявий стратегиясини ишлаб чиқиш ва оптималлаштириш учун маълум усуллар ва воситалардан фойдаланади.

Калит сўзлар: молиявий стратегия, молиявий стратегияни ишлаб чиқиш усуллари, молиявий стратегия воситалари, стратегия, усул, стратегик сиёсат.

Кирриш. Ҳозирги вақтда корхона ривожланишининг умумий мақсадларига ва ташқи муҳитдаги ўзгаришларга мослашиш асосида корхонанинг молиявий фаолиятини истиқболли бошқаришнинг аҳамияти ортиб бормоқда. Молиявий стратегия истиқболли молиявий бошқарув учун самарали воситадир. Шу боис, улар фаолияти самарадорлигини таъминлашга кўмаклашиш, корхонларнинг мамлакат иқтисодиёти барқарорлигини таъминлашдаги ролини ошириш жараёнида фаол иштирокини таъминлаш ҳамда шарт-шароит яратиш давр талаби ҳисобланади. Президент Шавкат Мирзиёев “Ҳозирги вақтда давлат иштирокидаги корхоналарнинг аксарияти молиявий барқарор бўлмаганлиги учун давлатга оғир юк бўлиб қолмоқда. Шунинг учун жорий йилдан барча давлат корхоналарини ислоҳ қилиш дастури амалга оширилмоқда. Жумладан Навоий кон-металлургия компанияси, “Ўзбекнефтегаз”, “Ўзбекгидроэнерго”, “Ўзавтосаноат” акциядорлик жамиятлари халқаро молия бозорига чиқиб, давлат кафолатисиз маблағ жалб қилиш имкониятига эга бўлади”[1] деб таъкидладилар. Замонавий дунёда миллий ўзбек корхоналарида бозорда глобаллашув ва интеграция жараёнлари рўй бермоқда, бу эса молиявий стратегияни корхона молиявий жараёнларини стратегик бошқариш учун зарур восита сифатида ўрганиш долзарблигини оширади.

А.М. Ковалеванинг фикрига кўра "Молиявий стратегия деганда корхонани нақд пул билан таъминлаш бўйича умумий ҳаракатлар режаси тушунилади" [3]. И.Н Малкинанинг таърифича: "Молиявий стратегия молиявий ресурсларни шакллантириш, тақсимлаш ва улардан фойдаланиш орқали узоқ муддатли истиқболда мақсадларга эришиш учун тизимли фаолиятни ташкил этиш методологиясидир" [6].

Фикримизча, ушбу атама И.А. Бланк томонидан тўлароқ очиб берилган бўлиб унга кўра "Молиявий стратегия - бу корхонанинг функционал стратегиясининг энг муҳим турларидан бири бўлиб, у узоқ муддатли бизнесни шакллантириш орқали унинг молиявий фаолияти ва молиявий муносабатларини ривожлантиришнинг барча асосий йўналишларини таъминлайди. молиявий мақсадлар, уларга эришишнинг энг самарали усулларини танлаш, ташқи муҳит шароитлари ўзгарганда молиявий ресурсларни шакллантириш ва улардан фойдаланиш йўналишларини етарли даражада мослаштириш тушунилади"[2].

Маҳаллий олимлардан Х.Асатуллаев, Б.Турсунов, А.Маманазаровларнинг таъриф беришича, молиявий стратегия ички ва ташқи операциялар стратегия орқали харажатлар самарадорлигини ошириш ишлаб чиқариш. Товарлар турини кўпайтириш, корхонанинг молиявий манбалари таркибини ва улар билан боғлиқ рискларни бошқариш ҳамда дивидент сиёсатини такомиллаштириш воситасида амалга оширилади.

Корхонанинг асосий мақсадига эришиш учун молиявий стратегияни тўғри ишлаб чиқиш керак. Корхонада молиявий стратегияни ишлаб чиқиш фақат усуллар, воситалар ва муайян шартларни ҳисобга олган ҳолда мумкин. Молиявий стратегияни ишлаб чиқишда барча зарур шарт-шароитларни ҳисобга олиш керак. Ушбу шартлардан бири атроф-муҳит омилларининг таъсиридир. Масалан, иқтисодий кўрсаткичларнинг ўзгариши корхонанинг барқарорлигини таъминламайди. Шунинг учун сиз ўтган йиллар стратегиясидан фойдалана олмайсиз.

Молиявий стратегияни ишлаб чиқишда иккинчи муҳим шарт - бу корхона ичидаги ўзгаришларни, масалан, фаолият йўналишининг ўзгариши, саноатнинг ўзгаришини инобатга олишдир. Бундай ҳолда, корхона бутунлай янги молиявий стратегияни ишлаб чиқиши керак.

Табиийки, нима учун ваколатли молиявий стратегияни ишлаб чиқиш керак деган савол туғилади.

- Биринчидан, молиявий ресурслардан оқилона фойдаланиш учун:
- Иккинчидан, ўз фаолиятини фойдали йўналишда амалга ошириш учун:
- Учинчидан, келгусидаги фаолияти учун асосий мақсадларини аниқлаш:
- Тўртинчидан, бозорда рақобатда ғалаба қозона олиш учун [8].

Яхши ишлаб чиқилган стратегия корхонагага йўқотишлар ва хатарлардан қочишга ёрдам беради, корхонанинг рентабеллигини ва молиявий барқарорлигини таъминлайди. Шуни унутмаслик керакки, стратегия корхона фаолияти концепциясига тўлиқ мос келиши керак. Корхоналар стратегияни ишлаб чиқишда рисклар, инфляция ва юқорида айтиб ўтилган бошқа омилларни ҳисобга олишлари керак. Агар керак бўлса, корхона молиявий стратегиясини оптималлаштириши керак. Шуни аниқлаштириш керакки, ҳар бир корхона молиявий стратегияни ишлаб чиқиш ва оптималлаштиришда қайси усул ва воситалардан фойдаланишини мустақил равишда белгилайди. Молиявий стратегияни ишлаб чиқишда унинг усуллари муҳим ҳисобланади.

Молиявий режалаштиришнинг асосий мақсади стратегияни рентабеллик, ликвидлик ва риск ўртасидаги келишув нуқтаи назаридан асослашдан иборат бўлиб, унда стратегик молиявий режалаштириш ҳам алоҳида ўрин касб этади.

Стратегик молиявий режалаштириш корхонанинг молиявий режаларини ишлаб чиқишга қаратилган бўлиб, унинг ёрдамида корхонанинг барча фаолияти жорий форматда ва келажак учун курилади.

Молиявий режалаштириш молиявий стратегияни ишлаб чиқишда қандай рол ўйнашини тушуниш учун ушбу усулнинг асосий вазифаларини кўриб чиқайлик:

- 1) молиявий ресурслардан фойдаланишнинг оптимал вариантини аниқлаш;
- 2) даромадни ошириш учун захираларни аниқлаш;
- 3) корхона учун мавжуд бўлган инвестиция имкониятларини топиш;
- 4) молиявий захираларни ҳисобга олган ҳолда тушум манбалари ва инвестиция объектлари ўртасидаги мувозанатни сақлаш.

Ушбу усуллар туфайли корхонанинг молиявий стратегияси режаси ишлаб чиқилади, уни амалга оширишнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичлари аниқланади ва ривожланиш мақсадлари белгиланади.

Молиявий стратегиянинг усулларидан бири бўлган моделлаштириш усулининг моҳияти параметрлари ва хусусиятларига тўлиқ мос келадиган ҳақиқий объектнинг бундай молиявий моделини куришда ётади. Объект куйидагилар бўлиши мумкин: лойиҳалар, ташкилотлар фаолияти, жараёнлар, ҳаракатлар. Молиявий стратегия моделини ишлаб чиқиш корхонанинг умумий стратегиясига киритилиши керак.

Кейинги муҳим усулларидан бири экспортни баҳолаш усули бўлиб, у таҳлил қилиш ва қарор қабул қилиш учун зарур бўлган маълумотларни қайта ишлаш бўйича мутахассиснинг фаолияти билан боғлиқ мантиқий ва математик усуллар ва усуллар тизимини ўз ичига олади.

Сценарий усули эса, бу корхона учун энг муҳим жараёнларнинг сценарийларини ишлаб чиқиш ва ўрганиш, шунингдек, молиявий стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун зарур бўлган аналитик маълумотларни шу асосда куришни билдириб, ушбу усул тажрибали мутахассислар томонидан лойиҳани амалга ошириш учун турли хил мумкин бўлган шартлар ва ушбу шартларга мос келадиган харажатлар, натижалар ва самарадорлик кўрсаткичлари тавсифини ўз ичига олади.

1-жадвал

Молиявий стратегиялар усулларининг афзалликлари ва камчиликлари

Усул	Афзалликлар	Камчиликлар
1.Молиявий прогнозлаш усули	Ноаниқлик хавфини камайитиришга имкон беради ва	Турли хил шароитлар (иктисодий, ижтимоий ва

	зарур дастлабки маълумотларни тақдим этади	бошқалар) туфайли энг муҳим омилларни (ташқи ва ички) йўқотиш мумкин.
2.Молиявий таҳлил усули	Компаниянинг молиявий ҳолати ҳақида катта ҳажмдаги маълумотларни тақдим этади	Таҳлил қилиш учун ишончли маълумотни олиш ҳар доим ҳам мумкин эмас, бу ҳисоб-китобларни мураккаблаштиради
3.Стратегик молиявий режалаштириш усули	Корхонага келажак учун ҳаракатлар режасини тузишга имкон беради	Ташқи таъсир туфайли ички омилларнинг кескин ўзгариши эҳтимоли мавжуд
4.Моделлаштириш усули	Корхонанинг молиявий модели ишлаб чиқилмоқда	Корхонанинг молиявий барқарорлигини баҳолашнинг мумкин эмаслиги
5.Экспорт усули	Потенциал ечимни кўриш учун вазиятга кенгроқ қараш имконияти; кўрсатилган муаммо бўйича тўлиқ маълумот олиш	Субъектив фикрнинг эҳтимоли
6.Скрипт яратиш усули	Ҳар қандай бозор конъюктурасини тавсифловчи ноаниқликка фирманинг эътиборини таъкидлайди	Фақат бир нечта мумкин бўлган лойиҳа натижаларини ҳисобга олган ҳолда

Манба: Муаллиф тадқиқотлари асосида тузилган.

1-жадвалда юқорида қайд этилган барча усулларнинг қиёсий таҳлили келтирилган, бўлиб ҳар бир усул ўзининг кучли ва заиф томонларига эга. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, корхонанинг молиявий стратегиясини ишлаб чиқиш усулини танлаш кўплаб омилларга боғлиқ, яъни бизнес турига, компаниянинг ҳаёт айланишига, фаолият турининг ўзига хос хусусиятларига, атроф-муҳит омиллари, мақсадларигава шу кабиларга.

Молиявий стратегияни ишлаб чиқиш учун биз турли хил воситалардан фойдаланиш мумкин, таъбир жоиз бўлса, корхона қандай мақсадни кўзлаётгани ва қандай натижага эришмоқчи эканлигини ҳисобга олган ҳолда турли нуқтаи назардан қарашингиз мумкин.

И.Малкиннинг фикрича, корхонанинг молиявий стратегиясини шакллантиришда унинг кўрсаткичлари бўлиб хизмат қиладиган бир қатор кўрсаткичлар қўлланилади. Balanced Scorecard (BSC) балансланган кўрсаткичлар молиявий стратегияни шакллантириш ва ишлаб чиқиш учун самарали воситадир. У корхонанинг молиявий бўлмаган молиявий ўзгаришларини ўз ичига олади [7].

Хулоса. Корхонанинг молиявий стратегиясининг моделини ишлаб чиқиш усул ва воситаларга асосланади ва корхонанинг умумий стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш тизимига киритилиши керак. Молиявий стратегияни ишлаб чиқиш тизимида ишлаб чиқариш ва амалга оширишни режалаштириш асосида амалга ошириладиган молиявий режалаштириш, шунингдек, маблағларнинг сарфланишини назорат қилиш асосий ўринлардан бирини эгаллайди.

Фикримизча молиявий стратегияни амалга ошириш орқали қўйидаги натижаларга эришиш мумкин:

- инновацион дастурлар орқали ишлаб чиқариш улушини ошириш, корхонанинг иқтисодий ва молиявий самарадорлигини ошириш, янги иш ўринларини яратиш, бошқарув тизимини такомиллаштириш, тежовчи технологияларини ишлаб чиқариш жараёнига жорий этиш, бошқарув ва ишлаб чиқариш тизимларини рақамлаштириш орқали самарадорликни оширишга эришилади.

Шундай қилиб, молиявий стратегияни ишлаб чиқиш корхонанинг самарали ривожланишини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Ишлаб чиқилган молиявий стратегия бутун корхона ва унинг алоҳида таркибий бўлинмаларининг бўлажак иқтисодий ва ижтимоий ривожланишининг узок

муддатли умумий ва молиявий мақсадларини амалга ошириш механизмини таъминлайди. Молиявий имкониятларни реал баҳолаш, ички молиявий салоҳиятдан максимал даражада фойдаланиш ва молиявий ресурсларни фаол йўналтириш имкониятини таъминлаш имконини беради. Атроф-муҳит омилларининг динамик ўзгариши жараёнида юзага келадиган янги истиқболли инвестиция имкониятларини тезда амалга ошириш имкониятини беради.

Корхонани самарадорликка эришиш учун, аввало, бошқарувнинг мақсадлари, шунингдек, воситалари ва унга эришиш усуллари аниқ белгилаб олиш зарур. Юқори сифатли ва рақобатбардош маҳсулотларни энг кам харажатлар асосида ишлаб чиқариш энг кўп даромад олишни таъминлаб, инкирозга учрашдан сақлайди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.Мирзиёев Янги Ўзбекистон стратегияси Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. 149 бет.
2. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2016. – 521 с.
3. Логвинова С.А. Сущность финансового планирования на предприятии Проблемы и перспективы развития России: Молодежный взгляд на будущее. – 2018. – С. 154-157.
4. Малькина И.Н. Финансовая стратегия в финансовом менеджменте предприятия // Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. – №2. – С. 109-123.
5. Осодоева О.А. Система Сбалансированных показателей как инструмент стратегического управления // Экономика. – 2019. – №4. – С. 58-60. 7. Филиппов Д.В. Принципы и подходы к разработке финансовой стратегии предприятия // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2016. – №4. – С. 68-73.
6. Шаповал Е.В. Сущность финансового анализа // Найка ХХИ века. 2018. – С. 172-175.
7. Асатуллаев, Б.Турсунов, А.Мамазаров. Корхоналарни ривожлантириш стратегияси. (Маърузалар матни).– Т.: 2019, 224 бет. (520 бет.)
8. А.А.Темиров. Кичик бизнес субъектлари фаолиятида молиявий менежментни такомиллаштириш. Монография. – Т.: Иқтисодиёт, 2015. – 101 бет (163 бет)
9. С.Элмирзаев, Ҳ.Аҳмедов. Корпоратив молия стратегияси. Дарслик. – Т.:, 2019 йил, 18 б. (200 бет.)